

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МУЗЫКАЛЬНОМ ВУЗЕ

Нурматова С.Х.

к.ф.н., доцент Узбекского национального института
музыкального искусства имени Юнуса Раджаби
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7820350>

ARTICLE INFO

Received: 02nd April 2023

Accepted: 11th April 2023

Online: 12th April 2023

KEY WORDS

Обучение английскому языку, развитие умений и навыков, музыкальное произведение, музыкальные термины, контекст специальности, прикладная значимость английского языка, development of abilities and skills, musical composition, speciality context, applied significance of foreign language.

ABSTRACT

В статье рассматривается возможность использования музыкальных произведений на занятиях по английскому языку в музыкальном вузе для решения учебных, воспитательных и развивающих языковые навыки задач. Говорится о некоторых способах работы с музыкальным произведением, направленной на совершенствование коммуникативных умений и развитие языковых навыков. Также затронуты некоторые аспекты педагогического мастерства и использования педагогических технологий.

Изучение иностранных языков в современном обществе стало неотделимой частью профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации и от качества их языковой подготовки во многом зависит успешное решение вопросов профессионального роста. В связи с этим перед педагогами высших учебных заведений, в том числе преподавателями иностранных языков, на первый план выступает задача воспитания индивида, главное достояние которого - культура и общечеловеческие ценности. Эта задача напрямую связана с вопросом, касающимся взаимопонимания людей, их духовной связи и поиска общих путей решения проблем. Основным способом достижения этой цели является, по нашему мнению, гуманизация образования, т.е. приобщение студенческой молодежи к культурному наследию и духовным ценностям своего народа и других народов мира.

Иностранный язык при этом играет особую роль, поскольку именно с его помощью осуществляется непосредственный и опосредованный диалог культур - родной и иностранной, что и стало одним из основных положений практически всех современных концепций образования. Важное значение в понимании менталитета и культуры другой страны имеет и музыка.

Опыт преподавания иностранных языков в вузах показывает, что качество преподавания иностранных языков студентов во много определяется педагогическим мастерством профессорско-преподавательского состава, которое формируется годами. Высокий уровень педагогического мастерства обеспечивает полноценное усвоение учебного материала студентами, способствует правильной организации их самостоятельной работы. Несомненно, это сложный процесс и одна из актуальных проблем использования современных педагогических технологий и методики преподавания иностранных языков. Педагогическое мастерство каждого преподавателя проявляется в умелом использовании им передовых инновационных методов обучения, современных педагогических технологий и его широким кругозором.

Педагогическое мастерство в контексте решения конкретных образовательных задач требует от преподавателя наряду с квалификацией и знаниями и широкий кругозор. Педагогическим мастерством обладает преподаватель, который прилагает много усилий, добивается эффективных результатов, постоянно работает в плане самосовершенствования и овладения современными знаниями по использованию педагогических технологий и интерактивных методов обучения.

Эффективность педагогической деятельности определяются педагогическими навыками преподавателей иностранных языков, хорошо владеющих своим предметом, связанными с ним науками, в частности методикой преподавания и использования педагогических технологий. Это позволяет преподавателю вызвать у студентов интерес к активному и самостоятельному мышлению на иностранном языке. Тем самым, студенты с учетом своих знаний и духовного мира, проявляют свой уровень владения иностранным языком.

Талантливые, опытные преподаватели могут поставить себя на место обучаемого и соответственно организовать обучение английского языка на пошаговой основе, соблюдая принципы последовательности, преемственности и механизма перехода от каждого этапа к другому. То есть преподаватель английского языка адаптирует свою деятельность к современным требованиям как педагогики, так и методики преподавания иностранных языков.

Современную методику преподавания иностранных языков невозможно представить без терминов «компетентность» и «интерактивный метод». Роль преподавания-обучения-компетентности в системе преподавания иностранных языков огромна. Учебно-воспитательная и компетентностная образованность студента подразумевает его умение применять полученные в процессе знания. Это означает логичный, методологический, сравнительный, понятийный, прикладной характер полученных знаний, реализуемых в процессе учебно-познавательной деятельности студентов.

Студенты музыкального вуза, начиная или продолжая обучение английскому языку, уже обладают большим багажом знаний о культуре его носителей, поскольку изучали жизнь и творчество выдающихся композиторов и музыкантов из стран изучаемого языка, социально-исторический фон написания тех или иных музыкальных произведений, тенденции развития литературы и различных видов искусства. Многие из них увлекаются современной зарубежной музыкой.

Все это свидетельствует о целесообразности использования музыки в обучении английскому языку как способе мотивации студентов. При этом обучение английскому языку в контексте специальности ориентировано на разностороннее развитие студентов, их профессиональное образование и воспитание средствами данной дисциплины. Такой подход, с одной стороны, способствует формированию у студентов более целостной картины мира, поскольку сам иностранный язык является средством общения и познания, а с другой стороны, позволяет:

- 1) усилить прикладную значимость английского языка как средства расширения кругозора;
- 2) подвести обучающегося к осознанию важности выбранной им профессии;
- 3) помочь ему осознать потребность в практическом применении английского языка в будущей профессиональной деятельности.

При этом решаются следующие учебные, воспитательные и развивающие задачи:

- 1) совершенствование навыков аудирования, разговорной речи (в том числе спонтанного), чтения и письменной речи, языковых навыков и приобретение новых знаний по специальности, усвоение музыкальных терминов;
- 2) воспитание позитивного отношения к английскому языку и культуре ее носителей, а также формирование навыков самостоятельной работы по его изучению;
- 3) развитие способности к распределению внимания, догадке на основе зрительной наглядности и контекста, обобщению фактов и формулированию выводов, руководствуясь прочитанным и услышанным.

Формирование компетентности студентов несомненно определяются современными педагогическими технологиями и интерактивными методами обучения.

Использование педагогических технологий в учебном процессе при изучении английского языка в музыкальном вузе способствует развитию интеллектуальных способностей студентов, расширению спектра их знаний, творческой инициативы, а также усвоению учебного материала, в том числе музыкальной терминологии.

Использование инновационных технологий преподавателями иностранных языков в процессе обучения иностранным языкам помогает студентам развить такие качества, как:

- восприятие информации;
- логическое мышление;
- творческий поиск информации;
- мотивированность умственной деятельности;
- креативный подход при решении задач учебного процесса;
- участие в коммуникативных ситуациях;
- развитие различных видов речи (письменной, устной, диалога и т.д.);
- развитие навыков научной и творческой деятельности.

В соответствии с требованиями государственных программ по подготовке кадров для студентов языковое обучение является приоритетным. В ходе учебного процесса студенты получают знания по направлениям и специальностям, его структурным

этапам, особенностям, терминологии, клише и фраз, основ нормативной лексики, культуры речи иностранных языков. В настоящее время в вузах активно используются возможности учебно-методического комплекса по английскому языку, направленного на специализацию.

При этом преподавателю важно использовать стратегию интерактивного метода и разработать проект технологии учебного процесса. Другими словами, интерактивный метод обучения – это форма взаимодействия преподавателя и студента в рамках учебного процесса. То есть существует тройственная связь обучения, преподавателя и студента. С точки зрения методики преподавания модно выделить три группы методов обучения:

1. Неактивный метод.
2. Активный метод.
3. Интерактивный метод

Каждый из указанных методологических подходов имеет свои особенности. Однако в основном при изучении иностранных языков используются интерактивные методы: «Синквей», «Зигзаг», «Кластер», «Инсерт», «Мозговой штурм», «Ролевая игра».

Все эти методы направлены на реализацию коммуникативного подхода в обучении студентов английскому языку, что является распространенным в настоящее время. Цели каждого занятия по английскому языку в вузе заключается в развитии коммуникативных способностей студентов. При этом уделяется внимание всем компонентам коммуникативной компетенции (грамматика, коммуникативный, функциональный, социолингвистический и стратегический аспекты). Актуальным вопросом является также ведение контрольно-рейтингового журнала, предусматривающего оценочные характеристики каждого студента.

Какова роль музыки в решении этих учебных задач?

Как известно, исполнение иноязычных песен является одним из способов развития фонетических навыков, более прочного закрепления лексического и грамматического материала и своего рода релаксации в середине или конце занятия, когда студенты устали и им нужна разрядка, снимающая напряжение и восстанавливающая их работоспособность. Однако спектр применения музыкальных произведений в обучении английскому языку значительно шире. Остановимся на этом более подробно.

Эффективное использование аудиозаписей музыкальных произведений в начале занятия со студентами, владеющими иностранным языком на среднем уровне или выше.

Во время занятия они прослушивают в течение нескольких минут музыкальный отрывок в исполнении нескольких инструментов, которые легко определить. После прослушивания аудиозаписи студенты обсуждают, сколько музыкальных инструментов они услышали и какие.

Такие задания вызывают особый интерес у учащихся музыкальных вузов, поскольку относятся непосредственно к их профессиональным интересам.

Музыкальные произведения могут также служить материалом для развития умения говорить на иностранном языке. При обучении студентов любого уровня подготовки используются записи песен и их слова в виде раздаточного материала.

Во время занятия преподавателю необходимо ознакомить студентов с основным лексическим материалом, встречающимся в песне, раздать слова и включить аудиозапись.

После того, как студенты прослушают песню и прочитают про себя текст, следует задать им вопросы на понимание содержания. При необходимости можно включить запись еще раз.

Затем преподаватель делит студентов на группы по 3-4 человека. В своей группе они обсуждают, как можно использовать историю, изложенную в песне, в форме диалога. Достигнув общего решения, студенты пишут сценарий диалога, основываясь на словах песни, и репетируют его в отведенное им время. Далее они по очереди разыгрывают диалоги перед своими однокурсниками.

Таким образом, следует отметить, что музыкальные произведения могут использоваться не только для развития навыков аудирования и совершенствования фонетических навыков, но и обучения другим видам речевой деятельности – устной речи, чтению и письменной речи, а также лексическому и грамматическому аспектам английского языка с акцентом на музыкальную терминологию. Помимо эстетической ценности, музыка обладает значительным образовательным потенциалом и способствует решению учебных, воспитательных и развивающих языковые навыки задач на занятиях по английскому языку в контексте специальности музыкального вуза.

References:

1. Гальская Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М., АРКТИ, 2014.
2. Azar Betty S. Fundamentals of English Grammar. 3rd ed. Longman. 2003 - 503 p.
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Учебное пособие для студ.пед. вузов и системы повышения квалификации педагогических кадров/Е.с.полат, М.Ю.Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Е.Петров; Под ред. Е.С.Полат–М.: Издательский центр «Академия», 2001.
4. Бжиская Ю.В. Английский язык для музыкантов. Учебное пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2017.